

TOG' JINSLARINI MAYDALASHDA KO'P MANBALI TEBRANISHLI MAYDALASHNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Sultanov Sunnatullo Djo'raevich

dotsent, Texnik ta'minoti kafedراسi boshlig'i
O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining
quruqlikdagi qo'shinlar instituti

Rasulov Nurali Fazlitdinovich

Texnik ta'minoti kafedراسi katta o'qituvchisi,
O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining
quruqlikdagi qo'shinlar instituti

rasulov_nurali22@mail.ru 33-860-14-10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491020>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rudalarni karakli o'lchamga keltirish uchun titrash tegirmonining tayanchlarini harakatlanish qonun qoidalari, ularning harakatini amalga oshiruvchi kuchlar hamda ifodalari keltirilgan. Titrash tipidagi sharli tegirmonning ish rejimlarini matematik modellashtirish ta'minot kuchlanishining chastotasi va qiymatini o'zgartirishda titrash tizimining parametrlariga qo'yiladigan talablarni aniqlash va sanoat namunalarini loyihalashda hisobga olinishi kerak bo'lgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqot tog'-kon sanoatida ruda materiallarini maydalash va yanchishda qo'llaniladigan yuqori samarali resurstejamkor uskunalarni yaratish zarurati bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: titrash tegirmoni, korpus, amplituda, ruda, matematik model, prujinali osma, qattiqlik koeffitsienti, g'alayonlovchi kuch, maydalash kamerasi.

Аннотация. В данной статье приведены правила движения опор вибрационной мельницы для приведения руды к требуемому размеру, а также силы и выражения, создаваемые при их движении. Предметом исследования является математическое моделирование режимов работы шаровой мельницы вибрационного типа, определение требований к параметрам вибрационной системы при изменении частоты и значения напряжения питания и разработаны практические рекомендации, которые необходимо учитывать при проектировании промышленных образцов. Данное исследование обусловлено необходимостью создания высокоэффективного ресурсосберегающего оборудования для дробления и измельчения рудных материалов в горнодобывающей промышленности.

Ключевые слова: вибрационная мельница, корпус, амплитуда, руда, математическая модель, пружинная подвеска, коэффициент жесткости, возмущающая сила, дробильная камера.

Abstract. This article presents the rules for the movement of vibration mill supports to bring the ore to the required size, as well as the forces and expressions created during their movement. The subject of the research is the mathematical modeling of the operating modes of a vibrating ball mill, determining the requirements for the parameters of the vibrating system when changing the frequency and value of the power supply voltage, and developing practical recommendations that should be taken into account when designing industrial designs. This research necessitates the creation of highly efficient resource-saving equipment for crushing and grinding ore materials in the mining industry.

Keywords: vibrating mill, housing, amplitude, ore, mathematical model, spring suspension, stiffness coefficient, perturbing force, crushing chamber.

Titrovchi turdagi sharli tegirmonning tebranishi maydalash kamerasi hamda unga joylashtirilgan maydalovchi jismlar va ruda materiallari bilan aylanma tebranishlarni hosil qiluvchi muvozanatsizlikning aylanishi tufayli yuzaga keladi. Bunday titrash tegirmon korpusining tebranish amplitudalari bir necha millimetrni tashkil etadi. Atrofdagi bo'shliqqa tushadigan titrash yukni kamaytirish uchun titrovchi turdagi sharli tegirmonning tebranish korpusi, odatda, prujinali osmaga joylashtiriladi [1, 112-119 b.].

Bu holda materialning maydalanishi asosan ishqalanish hisobiga va qisman boshqa maydalash usullarining ta'siri natijasida sodir bo'ladi. Maydalovchi jismlarning bunday ish rejimi mayin maydalash sharoitlariga ko'proq mos keladi.

Maydalovchi jismlarning tebranma-kaskad harakatiga qiya to'siqli barabanli tegirmonlarning ishlashini o'rganish uchun qo'llanilgan maydalovchi jismlarning determinatsiyalangan harakati modelidan ko'ra, mavhum qaynash muhitining oqib o'tish modeli ko'proq mos keladi.

Ushbu tadqiqot tog'-kon sanoatida ruda materiallarini maydalash va yanchishda qo'llaniladigan yuqori samarali resurstejamkor uskunalarni yaratish zarurati bilan izohlanadi. Bunday uskunalarni yaratish yo'llaridan biri titrash tipdagi sharli tegirmonlarni qo'llash bo'lib, ularning konstruksiyasida o'zgaruvchan tok tortish elektromagniti ishlatiladi. Tortuv elektromagnitini o'zgaruvchan chastotali kuchlanish manbaiga ulash sharli tegirmonning ish rejimlarini keng chegaralarda rostlash va uning kvazirezonans rejimlarda ishlashini ta'minlash imkonini beradi. Tittash tipdagi sharli tegirmonning ish rejimlarini matematik modellashtirish ta'minot kuchlanishining chastotasi va qiymatini o'zgartirishda titrash tizimining parametrlariga qo'yiladigan talablarni aniqlash va sanoat namunalarni loyihalashda hisobga olinishi kerak bo'lgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, tebranish

tipidagi sharli tegirmonning kvazirezonans rejimlarda ishlashi unumdorlikni oshirishda energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi [2. - 66 b.].

Tadqiqotning vazifalari: tortish elektromagnitini o'zgaruvchan chastotali kuchlanish manbaidan ta'minlashda titrash tipdagi sharli tegirmonning matematik modelini ishlab chiqish;

ishlab chiqilgan matematik model asosida titrash tipdagi sharli tegirmonning ish rejimlarini hisoblash va sharli tegirmonni loyihalashda foydalanish uchun amaliy tavsiyalarni shakllantirish.

Sharli tegirmonning ish rejimlarini matematik modellashtirish titrash tizimi elementlari harakatining differensial tenglamalari tizimini sonli yechish asosida amalga oshirildi. Titrash tizimining parametrlari ishlab chiqarilayotgan o'xshash uskunaning haqiqiy texnik xususiyatlarini hisobga olgan holda hisoblash yo'li bilan aniqlandi.

Titrash tipidagi sharli tegirmonning matematik modeli titrash tizimining parametrlari o'zgarganda kvazirezonans ish rejimiga mos keladigan tortish kuchlari va tortish elektromagnitining ta'minot kuchlanishi chastotalari oraliqlarini aniqlash imkonini beradi. Titrash tizimi elementlarining kvazirezonans chastotalari va massalarining o'rnatilgan diapazoni asosida tortish elektromagnitining parametrlarini, sharli tegirmonning prujinali osmasining konstruksiyasi va parametrlarini aniqlash mumkin.

Quyida tegirmon yuritmasining tebranish tenglamalari sistemalari keltirilgan:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1 - k_n)m_1\ddot{y}_1 + b_1(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + c_1(y_1 - y_2 - y_{st1}) = 0 \\ (m_2 + k_n m_1)\ddot{y}_2 + b_2\dot{y}_2 + c_2 y_2 + b_2(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + c_1(y_1 - y_2 - y_{st1}) = \\ \quad M_d \omega_1^2 \cos \omega_1 t - M_n - 4M_p \\ (1 - k_n)m_1\ddot{z}_1 + b_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) + c_1(z_1 - z_2 - z_{st1}) = 0 \\ (m_2 + k_n m_1)\ddot{z}_2 + b_2\dot{z}_2 + c_2 z_2 + b_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_1) + c_1(z_1 - z_2 - z_{st1}) = \\ \quad M_d \omega_2^2 \cos \omega_2 t - M_n - 4M_p \\ (1 - k_n)m_1\ddot{x}_1 + b_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + c_1(x_1 - x_2 - x_{st1}) = 0 \\ (m_2 + k_n m_1)\ddot{x}_2 + b_2\dot{x}_2 + c_2 x_2 + b_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + c_1(x_1 - x_2 - x_{st1}) = \\ \quad M_d \omega_3^2 \cos \omega_3 t - M_n - 4M_p \quad (1) \end{array} \right.$$

1- rasm. Ikki massali tebranish tizimining hisoblash sxemasi

1- rasmda quyidagi belgilashlar qabul qilingan: m_1 - maydalash kamerasi massasi 1; m_2 - maydalash kamerasi ichidagi shar 2 massasi; m_d - yuritma massasi; m_p - prujinali osma massasi; c_d - yuritmaning tegirmon kamerasi bilan o'zaro ta'sirining qattqlik koeffitsiyenti 1; c_1 - tegirmon kamerasi 1 ning sharlar bilan o'zaro ta'sirining qattqlik koeffitsiyenti 2; c_2 - sharlarning o'zaro ta'sirining qattqlik koeffitsiyenti 2; c_{2dp} - sharlar 2 ning kamera devorlari orqali yuritmalar va osma prujinasi bilan o'zaro ta'sirining qattqlik koeffitsiyenti; c_{3dp} - tog' jinslari orasidagi o'zaro ta'sirning qattqlik koeffitsiyenti 3, yuritmal kameralar devorlari va osma prujinasi orqali; c_p - maydalash kamerasidan prujinali osmaning qattqlik koeffitsiyenti 1; R_d - yuritma mexanizmidagi qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti; R_1 - prujinali osmada qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti; R_2 - 2 jismning 1 jismga nisbatan titrashidagi qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti; R_{2dp} - shar 2 ga nisbatan, yuritmal kamera devorlari va osma prujinasi orqali titrashida qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti; R_{3dp} - tog' jinslarining titrashlarida qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti, kamera devorlari orqali yuritmalar va osma prujinasi bilan; R_r - prujinali osmadagi qovushqoqlik yo'qotish koeffitsiyenti [3, 47-51 b].

1-rasmdagi sxemada jismlarning titranishlari tomonidan hosil qilingan g'alayonlovchi kuch $F_d(t)$ ta'sirida sodir bo'ladi. Jism 1 ning harakat tenglamasi unga ta'sir qiluvchi barcha kuchlarni hisobga olgan holda quyidagicha bo'ladi:

$$m_{12} \frac{d^2x_1}{dt^2} + R_d \frac{dx_d}{dt} + R_p \frac{dx_p}{dt} + R_1 \frac{dx_1}{dt} + R_2 \frac{dx_2}{dt} - R_{2dp} \left(\frac{dx_d}{dt} + \frac{dx_p}{dt} - \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt} \right) + c_d x_d + c_p x_p + c_1 x_1 - c_2 x_2 - c_{2dp} (x_d + x_p - x_2 - x_1) + P_d + P_1 + P_{21} + P_p = F_d(t) + F_p(t) - F_1(t) - F_2(t) \quad (2)$$

bu yerda m_{12} - $x_1 > x_2$ shartda 1 va 2 jismlarning yig'indi massasi; x_d - harakatlantiruvchi mexanizmning siljishi d; x_1 - jismning siljishi 1; x_2 - jismning siljishi 2; P_1 - jismning og'irlik kuchi 1; P_{21} - $x_1 > x_2$ bo'lganda 1 jismga ta'sir qiluvchi 2 jismning og'irlik kuchi; $F_d(t)$ - harakatlantiruvchi mexanizmning inersiya kuchi;

$F_p(t)$ - elastik tayanch elementlarning inersiya kuchi;

$F_1(t)$ - maydalash kamerasining inersiya kuchi;

$F_2(t)$ - $x_1 > x_2$ shart bajarilganda va 2 jism pastga harakatlanganda 1 jismga ta'sir qiluvchi 2 jismning inersiya kuchi.

Ishchi shar 2 ning unga ta'sir etuvchi barcha kuchlarni hisobga olgandagi harakat tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$m_2 \frac{d^2x_2}{dt^2} + R_2 \frac{dx_2}{dt} - R_{2dp} \left(\frac{dx_d}{dt} + \frac{dx_p}{dt} + \frac{dx_1}{dt} - \frac{dx_2}{dt} \right) + c_2 x_2 - c_{2dp} (x_d + x_p + x_1 - x_2) + P_2 + P_1 = F_2(t) + F_1(t) \pm F_{2dp}(t) \quad (3)$$

bu yerda P_1 - jismning og'irlik kuchi 1; P_2 - jismning og'irlik kuchi 2; $F_1(t)$ - $x_1 > x_2$ shartda 1 jismning 2 jismga ta'sir etuvchi inersiya kuchi va 1 jismning yuqoriga harakatlanishi; $F_2(t)$ - jismning inersiya kuchi 2; $F_{2dp}(t)$ - g'alayonlovchi kuch $F(t)$ bo'lib, $x_1 > x_2$ shartda 2 jismga ta'sir qiladi va 1 jism yuqoriga harakatlanadi [4, 132-146 b].

Xulosa. Maydalash kamerasining ishchi hajmidan foydalanish koeffitsiyenti elektr energiyasi sarfini sezilarli darajada kamaytirgan holda baraban uchun shunga o'xshash qiymatdan deyarli ikki baravar yuqori. Prognoz qilingan elektr energiya sarfi bir tonna tayyor mahsulot uchun 13,0 kVt dan oshmaydi. Bunda hosil qilinadigan tortish kuchlarining qiymatlari maydalash kamerasining bir kilogramm umumiy yuklanishiga kamida 4,5,0 N bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Bulgakov E.B. Vertikalnaya vibratsionnaya melnitsa. Dis. Kand.m nauk [A vertical jar mill. Cand. Diss.]. Belgorod, 2008. 166 p.
2. Altun D., Benzer H., Aydogan N., Gerold C. Operational parameters affecting the vertical roller mill performance. Minerals Engineering, April 2017, vol. 103-104, pp. 67-71.
3. F. Matmurodov., N. Rasulov., S. Nematova., "Динамическое моделирование функционирования четырех опорных вибрационных мельниц" //

Universum: Технические науки. Научный журнал. Выпуск: 1(130) Январь 2025, Часть 2.47-51с

4.Богданов В.С. Шаровые барабанные мельницы (с поперечно-продольным движением загрузки). Белгород: Изд-воБелГТАСМ, 2002. 258 с.

